

СТРАТЕГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УЗБЕКИСТАНА: БАЛАНС МЕЖДУ ПОВЫШЕНИЕМ ПРОДУКТИВНОСТИ И СОХРАНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

¹Бурханова Р, ²Холматов Б.Т

¹Студент группы 361-22. email: telmobileyutbey@gmail.com, тел.+998933558326

Джизакский политехнический институт Республики Узбекистан

²старший преподаватель e-mail: holmatov.b@inbox.ru., tel. +998-91-595-05-62 Джизакский политехнический институт Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11003857>

Аннотация. Данное исследование направлено на изучение и внедрение технологических инноваций в сельском хозяйстве Республики Узбекистан с учетом баланса между повышением продуктивности и сохранением экологической устойчивости. Методами анализа, исследования и разработки стратегии проекта определены основные проблемы сельского хозяйства Узбекистана и предложены рекомендации по их решению. Исследован потенциал внедрения инноваций для увеличения производства сельскохозяйственной продукции, а также оценено воздействие на окружающую среду. Разработана стратегия внедрения инноваций с учетом баланса между увеличением производства и минимизацией негативного воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: сельское хозяйство; технологические инновации; устойчивое развитие; экологическая устойчивость; Узбекистан.

Abstract. This study aims to explore and implement technological innovations in the agriculture of the Republic of Uzbekistan, considering the balance between increasing productivity and maintaining ecological sustainability. Through analysis, research, and project strategy development, the primary issues of Uzbekistan's agriculture were identified, and recommendations for their resolution were proposed. The potential of innovation adoption to boost agricultural production and its environmental impact were examined. A strategy for innovation implementation was devised, accounting for the balance between production escalation and minimizing adverse environmental effects.

Keywords: agriculture; technological innovations; sustainable development; ecological sustainability; Uzbekistan.

Введение: Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике и социальной жизни Республики Узбекистан, обеспечивая продовольственную безопасность и содействуя устойчивому развитию. Однако, чтобы эффективно справиться с вызовами сельскохозяйственной отрасли и одновременно обеспечить сохранение окружающей среды, необходимо активное внедрение технологических инноваций, которые способны повысить производительность и минимизировать негативное воздействие на экологию. Сельское хозяйство, как одна из ключевых отраслей экономики, стало объектом внимания в свете постоянно меняющихся вызовов, таких как увеличение продуктивности, обеспечение продовольственной безопасности и сбалансированное воздействие на окружающую среду[3]. Технологические инновации играют важную роль в современном сельском хозяйстве, обеспечивая эффективное использование ресурсов, повышение урожайности и снижение негативного воздействия на окружающую среду. В данном контексте важно исследовать взаимосвязь между технологическими инновациями,

увеличением продуктивности и соблюдением экологических стандартов, чтобы обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства и сохранение окружающей среды для будущих поколений.

Экологические проблемы, связанные с использованием технологий в сельском хозяйстве, включают:

Химическое загрязнение почв: Применение пестицидов и минеральных удобрений может привести к загрязнению почвы химическими элементами, что негативно сказывается на ее качестве и плодородии[2].

Эрозия почв: Неправильное ведение сельского хозяйства, отсутствие севооборотов и диагностики почвы могут привести к усилению эрозии почвы, что делает землю непригодной для выращивания и ухудшает ее качество[5].

Загрязнение атмосферы и окружающей среды: Использование мобильных энергетических средств, таких как автомобили и тракторы, может привести к химическому, механическому и акустическому загрязнению атмосферы, а также к загрязнению окружающей среды жидкими нефтепродуктами[6].

Эти проблемы подчеркивают важность разработки и применения экологически устойчивых технологий в сельском хозяйстве для минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Актуальность: Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике Республики Узбекистан, обеспечивая население продовольствием, сырьем для промышленности и создавая рабочие места. Однако, чтобы справиться с вызовами изменяющегося климата, ростом населения и конкуренцией на мировых рынках, необходимо постоянное совершенствование методов и технологий в сельском хозяйстве. В этом контексте, исследование и внедрение технологических инноваций, с учетом баланса между повышением продуктивности и сохранением экологической устойчивости, представляют собой актуальную задачу. Только путем внедрения современных технологий и разработки эффективных стратегий можно достичь устойчивого развития сельского хозяйства Узбекистана, обеспечивая продовольственную безопасность и сохраняя окружающую среду. Технологические инновации в сельском хозяйстве: между продуктивностью и экологией" является крайне актуальной в современном мире, где сельское хозяйство играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого развития. Инновации в этой области направлены на повышение производительности, снижение затрат, улучшение качества продукции и соблюдение экологических стандартов.

Согласно исследованиям, сельское хозяйство стало активно внедрять цифровые, информационные и телекоммуникационные ресурсы, что способствует активной цифровизации процессов деятельности в этой отрасли[4]. Технологические инновации, такие как высокопроизводительная техника, автоматические системы, роботизированные платформы, цифровые приложения и ресурсосберегающие технологии, непрерывно развиваются и улучшают функциональность, что способствует повышению эффективности работ фермеров и аграриев[8].

Использование инновационных платформ в сельском хозяйстве не только увеличивает производство, но также улучшает его качество[7]. Точное земледелие становится ключевым механизмом развития отрасли, что подтверждается многочисленными исследованиями[1]. Фермеры играют важную роль не только в

производстве продовольствия, но и в охране природных ресурсов. Их выживание зависит от поиска новых способов обработки земли, адаптации к климатическим условиям и создания инноваций для повышения результативности[9,10].

Таким образом, тема “Технологические инновации в сельском хозяйстве: между продуктивностью и экологией” является крайне значимой, поскольку инновации в этой области не только способствуют увеличению производства, но также помогают сохранить природные ресурсы и обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства. **Цель:** Цель данного исследования состоит в изучении и внедрении технологических инноваций в сельском хозяйстве Республики Узбекистан с учетом баланса между повышением продуктивности и сохранением экологической устойчивости.

Задачи:

-Анализ текущего состояния сельского хозяйства: Оценка существующих методов и технологий, их влияния на производственные показатели и окружающую среду.

-Исследование технологических инноваций: Обзор современных инноваций, подходящих для условий Узбекистана.

-Оценка потенциала повышения продуктивности: Изучение потенциала внедрения инноваций для увеличения производства сельскохозяйственной продукции.

-Оценка воздействия на экологию: Анализ влияния инноваций на окружающую среду.

-Разработка стратегии внедрения: Создание плана внедрения инноваций с учетом баланса между увеличением производства и минимизацией негативного воздействия на окружающую среду.

-Подготовка рекомендаций и реализация проекта: Подготовка рекомендаций по внедрению инноваций и их пилотное внедрение в сельском хозяйстве.

Этот проект направлен на создание экологически устойчивой и процветающей сельскохозяйственной системы в Республике Узбекистан, что является актуальной и важной задачей в современных условиях.

Методы и приемы изучения: Для статьи с такой целью и задачами требуется использование различных лабораторных методов исследования, а также аналитических методик.

Химический анализ почвы и воды:

Название метода: Методика анализа химического состава почвы и воды.

Физический анализ почвы:

Название метода: Определение физических свойств почвы (плотность, влажность, текстура и т.д.).

Биологический анализ:

Название метода: Определение биологического состава почвенных образцов.

Анализ воздушных выбросов:

Название метода: Измерение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Статистический анализ данных:

Название метода: Методы статистического анализа для оценки влияния различных факторов на производственные показатели и окружающую среду.

Эти методы помогут провести комплексное исследование текущего состояния сельского хозяйства в Узбекистане, оценить влияние технологических инноваций на

производственные процессы и экологическую устойчивость, а также разработать стратегию их внедрения с учетом баланса между повышением производства и охраной окружающей среды.

Решение проблем: *Анализ текущего состояния сельского хозяйства:* Проведен анализ существующих методов и технологий в сельском хозяйстве Узбекистана, выявлены основные проблемы и потенциал для улучшения.

Исследование технологических инноваций: Осуществлен обзор современных инноваций, подходящих для внедрения в условиях Узбекистана, с учетом климатических, географических и социо-экономических особенностей.

Оценка потенциала повышения продуктивности: Проанализирован потенциал внедрения выбранных инноваций для увеличения производства сельскохозяйственной продукции и оптимизации использования ресурсов.

Оценка воздействия на экологию: Проведена оценка влияния внедрения технологических инноваций на окружающую среду, включая анализ изменений в использовании земли, водных ресурсов и выбросов загрязняющих веществ.

Разработка стратегии внедрения: Разработана стратегия поэтапного внедрения выбранных инноваций с учетом баланса между увеличением производства и минимизацией негативного воздействия на окружающую среду.

Подготовка рекомендаций и реализация проекта: Подготовлены рекомендации по внедрению инноваций, обучению персонала, разработке инфраструктуры и организовано пилотное внедрение выбранных технологий в сельском хозяйстве.

Решение проблем: *Повышение продуктивности:* Внедрение технологических инноваций направлено на увеличение производства сельскохозяйственной продукции, что поможет справиться с вызовами сельскохозяйственной отрасли и обеспечить продовольственную безопасность.

Сохранение экологической устойчивости: Оценка воздействия на экологию и разработка стратегии внедрения позволят минимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду и создать экологически устойчивую сельскохозяйственную систему.

Заключение: В рамках проведенного исследования были выявлены ключевые проблемы сельского хозяйства Узбекистана и разработаны рекомендации по их решению. Внедрение технологических инноваций, а также разработка стратегии по их поэтапному внедрению, являются необходимыми шагами для повышения производительности и эффективности использования ресурсов. Оценка воздействия на окружающую среду и создание экологически устойчивой системы сельского хозяйства также стоят перед властями Узбекистана как важные задачи. Реализация предложенных рекомендаций и проектов по внедрению инноваций в сельском хозяйстве поможет не только обеспечить продовольственную безопасность страны, но и улучшить качество жизни сельских жителей и сохранить природные ресурсы для будущих поколений.

Список использованной литературы

1. Черников В.А., Алексахин Р.М., Голубев А.В. и др.; Агроэкология под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. – 536 с
2. Бородин А.И. Сельское хозяйство и окружающая среда // Ученые записки Сахалинского государственного университета. – 2005. – №5.

3. Думитру Дарий, Анатолий Паладе "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ" ПРООН Молдова Кишинэу 2021 ст-23-35 <https://www.undp.org/moldova>
4. Ивойлова И.В. «ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ» Journal of Economy and Business, vol. 2 (84), 2022 ст-58-60. <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-selskom-hozyaystve-tsifrovizatsiya>].
5. Махотлова М. Ш. «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» Известия КБГАУ – № 3(5), 2014 ст-4-7 <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie-problemy-selskogo-hozyaystva-1>
6. Стрельников, В.В. Техногенные системы и экологический риск: Ч. 1. Экологическая безопасность и риск [Текст] / В.В. Стрельников, В.Г. Живчиков, Ш.М. Тугуз. – Майкоп: ОАО «Полиграфиздат «Адыгея», 2008. – 360 с
7. Тарасов В.И. Переход ко второй зеленой революции в условиях учета особенностей цифровой экономики / Прикладные экономические исследования. – 2018. – №4 (26).
8. Фирсов, И.П. Технология растениеводства [Текст] / И.П. Фирсов, А.М. Соловьев, М.Ф. Трифонова. – М.: КолосС, 2004. – 472 с
9. Цифровые технологии на службе сельского хозяйства и сельских районов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Справочный документ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fao.org/3/ca4887ru/ca4887ru.pdf>
10. Туйназарова И.А, Холматов Б.Т.. «Охрана атмосферного воздуха от выбросов автозаправочных станций» Экология: Вчера, сегодня, завтра. Материалы всероссийской научно-практической конференции 30 октября Махачкала 2019 г. 478-483 ст. <https://chspu.ru/wp-content/uploads/2020/07/ekologiya-vchera-segodnya-zavtra.pdf#page=478>